

SAMARQAND VILOYATIDA QIZAMIQNING KLINIK VA EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Yarmukhamedova Mahbuba Kudratovna, Yakubova Nigina Sadritdinovna,
Kuchkarova Shirina Alisherovna, Tursunboeva Lobar Ikrombaevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston*

Annotatsiya: Qizamiq infeksiyasi muammosi keng tarqalganligi, yuqumlilik yuqori darajasi va aholining barcha yosh guruhlariga kuzatilishi bilan bog'liq. Jahon miqyosidagi mutaxassislar emlash tufayli qizamiq virusini to'liq yo'q qilish mumkin degan xulosaga kelishdi. Kasallikning ko'payishining asosiy sabablari aholining vaktsinadan "ko`chib ketadigan" migratsiyasi, shuningdek kasallikning kech tashxisi va shuning uchun epidemiyaga qarshi o'z vaqtida choralar ko'rmaslikdir.

Kalit so'zlar: qizamiq, epidemiologiya, emlash, kasallanish, oldini olish.

Kirish: Qizamiq - virusli etiologiyali yuqumli kasallik bo'lib, nafas yo'llarining yalliglanishii va intoksikatsiya sindromining rivojlanishi bilan kechadigan kasallik. Qizamiqning dolzarbligi uning keng tarqalganligi, yuqori yuqumliligi indeksi va aholining barcha yosh guruhlariga zarar etkazishi bilan bog'liq. Jahon miqyosidagi mutaxassislar emlash tufayli qizamiq virusini to'liq yo'q qilish mumkin degan xulosaga kelishdi. Butun dunyo bo'ylab emlashning joriy etilishi natijasida so'nggi 15 yil ichida dunyoda qizamiqdan o'lim deyarli 75% ga kamaydi, JSST ma'lumotlariga ko'ra, "so'nggi yillarda turli hududlarda infeksiyaning tarqalishi haqida xabarlar mavjud dunyo borgan sari Amerika Qo'shma Shtatlarida paydo bo'ldi 2000 r. " Qizamiqni yo'q qilish e'lon qilindi va Rossiyada ham qizamiq yo'q qilinishi rejalashtirilgan edi . 2010 r Ammo JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har yili 3 milliongacha qizamiq kasalligi qayd etilgan, 2017 yilda Evropada 9,5 ming kishi kasallangan ; Qizamiq bronxopulmoner tizimdan, markaziy asab tizimidan, oshqozon-ichak traktining shikastlanishidan asoratlarning rivojlanishi tufayli xavflidir. Ba'zi mamlakatlarda qizamiq hali ham endemik kasallik bo'lib qolmoqda: 2015 yilda Xitoyda 41 mingdan ortiq, Hindistonda 679 mingdan ortiq va Pokistonda 10 mingdan ortiq holat qayd etilgan. Kasallar orasida eng ko'p yosh bolalardir, shuni ta'kidlash kerakki, barcha kasallarning 87 foizi hech qachon emlanmagan. 2017 yilda Rossiyada qizamiq bilan kasallanish 2016 yilga nisbatan 3,1 baravarga oshgan. Kasallikning ko'payishining asosiy sabablari vaktsinani "elud qilgan" aholi migratsiyasi , shuningdek kasallikning kech tashxisi va shuning uchun o'z vaqtida epidemiyaga qarshi choralar. JSST emlashdan bosh tortishni sog'liq uchun asosiy tahdidlardan biri deb atadi. Kasallikning ko'payishining yana bir sababi - kam emlangan aholining mavjudligi . Kasallikning o'sishi virusning boshqa mintaqalardan import qilinishi bilan bog'liq.

Tadqiqot usullari: Samarqand shahridagi viloyat klinik yuqumli kasalliklar shifoxonasida 2023-yilning noyabr-dekabr oylarigacha 795 nafar bemor nazoratimizda bo'ldi. Ulardan 716 nafari 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Qizamiq diagnostikasi shikoyatlar, epidemiologik tarix, kasallik tarixi, kataral davrning klinik belgilarini kuzatish, toshma va pigmentatsiya davri asosida o'rnatiladi. Belskiy-Filatov-Koplik dog'larining mavjudligiga , toshmalarning tabiatiga va uning bosqichma-bosqich ko'rinishiga va yosh dog'lariga alohida e'tibor qaratildi. Barcha bemorlar qon, siydik va najasning umumiy tahlilidan

o'tkazildi . Qabul qilingan kunlarda tashxis aniq IgM antikorlarini aniqlash bilan tasdiqlangan . Asoratlarga ko'ra o'pkaning rentgenologik tekshiruvlari o'tkazildi. Har bir bola pediater va kerak bo'lsa, nevrolog tomonidan tekshirildi.

Tadqiqot natijalari: Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, qizamiq bilan kasallangan 795 nafar bemorning 670 nafari (84,3%) hayotning birinchi yilidagi bolalar, 46 nafari (5,8%) 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar, 54 nafari (6,8%) 3 yoshgacha bo'lgan bolalardir. 7 yoshda, qolganlari esa 25 yoshdan oshgan o'smirlar {3,1%} (1-rasm).

Guruch. 1. Qizamiq bilan kasallangan bemorlarning yoshiga qarab taqsimlanishi.

Emlash tarixini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bemorlar qizamiqqa qarshi emlanmagan, tibbiy olib tashlash sabablari nevrologik kasalliklar bo'lgan {12,6%}; va bir yoshgacha bo'lgan barcha bolalar emlanmagan (84,3%), bitta vaktsina olganlar (3,1%). Tekshiruvdan o'tgan bolalarning {82% i turli shifoxonalarda kasallik manbasi bo'lgan , {13%} bemorlar kasallik manbasi oilada o'rnatilgan, {5%} bemorlar esa kasallik manbasi aniqlash imkoni bo'lmagan . (2-rasm.)

Guruch. 2. Qizamiq bilan kasallangan bemorlarning bemorlar bilan aloqasiga qarab taqsimlanishi .

Bemorlarda og'irlik darajasini aniqlash quyidagilarni ko'rsatdi : {85%} bemorlarda qizamiqning o'rtacha shakli, {10%}da og'ir shakli va {10%}da qizamiqning engil va mutatsiyaga uchragan shakli aniqlangan. Bemorlarning ko'pchiligi (68%) toshma davrida, {32%} bemorlar kataral davrda yotqizilgan. Klinik simptomlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, kasallikning engillashtirilgan shakli bo'lgan bemorlar bundan mustasno, asosan tsiklik kurs mavjud. Klinik davrlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki , tipik shakl uchun inkubatsiya davri o'rtacha 4-5 kundan ortiq.

Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda kataral davr 2-3 kundan, kattaroq bolalarda 3 kundan 5 kungacha bo'lgan. Kataral davrdagi barcha bolalarda harorat 37,5 C - 40% ga ko'tarildi . Shunday qilib, {68%} uchun 37,5 – 38,5, {32%} uchun 38,5C dan yuqori. Hammasi ishtahaning pasayishini ko'rsatdi, bezovtalik va kayfiyat ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda aniqlandi {84,3%}, kattaroq kasal bolalar {6,8%} bosh og'rig'idan shikoyat qildilar, barcha bemorlarda zaiflik, yo'tal va burun oqishi kuzatildi. Barcha kuzatilgan bemorlarda ko'z qovoqlarining shishishi, turli darajadagi ko'z qovoqlari shilliq qavatining giperemiyasi, fotofobi ham kuzatildi. Bemorlarimizda kichik molarlarning ildizida joylashgan giperemiya halosi bilan o'ralgan kichik kulrang-oq nuqtalarni ifodalovchi patognomik Belskiy-Filatov- Kopluk simptomi {84%} hollarda bo'lgan. Bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavati bo'shashgan, suvli va yorqin giperemik edi. Bemorlarning 5 foizida kataral alomatlar kamroq aniqlanadi . Ko'pchilikda (89%) toshma davri 3-4 kun davom etadi, birinchi navbatda quloq va burun ko'prigi orqasida makulopapulyar toshma paydo bo'ladi, so'ngra kunning oxiriga kelib u tanaga tarqaladi va 3-4 kun ichida; u butun tanani to'liq qoplaydi. Toshma o'zgarmagan teri fonida paydo bo'ldi va tananing ikkala ekstansor va fleksor qismlarini qopladi. Bemorlarning 5 foizida bosqichma-bosqich buzilishlar qayd etilgan , ya'ni toshma birdaniga 1-2 kun ichida paydo bo'lgan. Bemorlarning 4 foizida populyatsiya joyiga parallel ravishda gemorragik bitta toshma aniqlandi . Ko'pgina bemorlarda toshma juda ko'p (92%), bemorlarning atigi 8 foizida bitta toshma bor edi. Toshma kuchli intoksikatsiya fonida, ayniqsa dastlabki 3 kun ichida paydo bo'ldi. Harorat 38,5-39 S oraliq'ida saqlanib qoldi. Yo'tal 97% hollarda qichqiriq xarakteriga ega bo'ldi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarning 33 foizi tez-tez, yumshoq axlat shaklida ichak disfunktsiyasiga ega edi. Toshma davrida asoratlar paydo bo'ldi, ya'ni bir tekis bo'lmagan kurs qayd etildi: obstruktiv bronxit (12%), stenozli laringotraxeit 8%, bronxopnevmoniya 82% bir yoshgacha bo'lgan bolalarda qizamiq polidefisitli anemiya fonida sodir bo'ldi . Pigmentatsiya davri 2-kuni

bemorlarning 14 foizida 3-4 kundan boshlab aniqlangan, bemorlarning 86 foizida pigmentatsiya aniqlangan. Pigmentatsiya davrida silliq kechadigan qizamiq , zaharlanish belgilari asta-sekin kamaydi va ahvoli qoniqarli edi. Xarakterli makulopapulyar ekzantema bosqichma-bosqich toshmalar pigmentatsiya bilan barcha bemorlarda aniqlandi , keyin engil peeling

Toshma davrining umumiy davomiyligi 7-12 kunni tashkil etdi.

Xulosa:

1. Kuzatilgan 795 bemor asosan 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lib , ularning 84,3 foizi 1 yoshgacha bo'lgan bolalardir .
2. Kasallikning og'irlik darajasi bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha edi: bemorlarning 85% o'rtacha og'irlikda, 10% esa og'ir shaklda edi.
3. Asorat ko'proq yosh bolalarda aniqlangan: obstruktiv bronxit (15%), stenozli laringotraxeit 13%, bronxopnevmoniya 82%.

REFERENCES| CHOCKII | IQTIBOSLAR:

1. Bryantseva E.V., Matnazarova G.S., Tirkashev O.S., Abdukaharova M.F., Mustanov A.Yu., Nematova N.U. Measles outbreak in the Republic of Uzbekistan. *Journal of Coastal Life Medicine JCLMM* 1/11 (2023) (2230–2235 pp)
2. Mazankova L.N., Gorbunov S.G., Nesterina L.F., Tebenkov A.V. Clinical features of the course of measles at the present stage // *Pediatrics*. - 2013. (in Russ)
3. Matnazarova G. S., Mustaeva G. B., Tirkashev O. S., Juraeva K. S. Analysis of long-term dynamics of measles incidence in Samarkand region .*Journal of hepato-gastroenterological research* 2nd volume, 2021 (p. 41- 44) 06/25/2021 (in Russ)
4. Mustaeva G.B., Bryantseva E.V., Matnazarova G.S. Study of clinical and epidemiological features of measles *Science and education scientific journal* volume 4, issue 2 Feb. – 2023 (420-428 pages) (in Russ)
5. Timchenko V.N., Chernova T.M., Bublina O.V., et al. Measles in young children // *Children's infections*. - 2015. - № 14. - pp. 52-58. [Timchenko VN, Chernova TM, Bublina OV, et al. Measles in young children. *Children's infections*. 2015;(14):52-58. (In Russ.)]
6. Shamsheva O.V. Vaccinal prevention of measles at the present stage // *Pediatrics*, - 2013, - № 92. -C. 22-26. (Shamsheva O.V.) (in Russ)
7. Measles outbreak in the Republic of Uzbekistan and its vaccination Tashkent Tibbiyot Academy “Yosh Olimlar Journal” No. 8 (11), 2023 (156-162 pages) (in Russ)
8. Yarmukhamedova M. Q., Yakubova N. S., Juraeva K. S. Main modern aspects of neurobrucellosis according to the materials of the regional infectious clinical hospital of Samarkand city //*Science and Education*. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 509-515.
9. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital // *Bulletin of science and education*. – 2020. – No. 14-2. – pp. 61-66.